

СОЗДАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЦЕССА ГРАММА-ШМИДТА

З.М. Махмудов

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
информационных технологий Самаркандского филиала
Ташкентского университета информационных технологии

В этой задаче анализируется одно из основных практических положений, модель неопределенности задания сводного показателя многопараметрического сложного технического объекта. Построения сводного показателя строится унифицированная стохастическая модель, базирующаяся на идее, восходящей к известной работе Т. Байеса, который предлагал моделировать неопределенность при помощи ее рандомизации. Эта модель, согласно которой неопределенный выбор какого либо математического объекта (нормирующей функции $q_i=q_i(x_i)$, агрегирующей функции $Q(q)$, вектора весовых коэффициентов $w = (w_1, \dots, w_m)$ и т.д.) из фиксированного множества моделируется случайным выбором из этого множества, подробно развивается для наиболее важного для нашей темы случая, когда моделируется неопределенность задания вектора весовых коэффициентов $w = (w_1, \dots, w_m)$ с дискретными компонентами [1].

Пусть у исследователя имеется дополнительная информация в виде системы неравенств $PL = \{ \sum_{i=1}^m a_i^{(j)} p_i \geq b^{(j)}, j=1, \dots, l \}$, которым удовлетворяют рандомизированные весовых коэффициенты p_1, \dots, p_m , распределенные в симплексе $S = \{ (p_1, \dots, p_m) : p_i \geq 0, i=1, \dots, m, \sum_{i=1}^m p_i = 1 \}$. Такая дополнительная

информация сужает область S возможных значений вектора весовых коэффициентов (p_1, \dots, p_{m-1}) до некоторого многогранника $W \subseteq E^d$, $d=m-1$.

Далее нас будет интересовать разделение многогранника W на симплексы S_t , т.е. определение вершин симплексов S_t , $t=1, \dots, k$. С этой целью воспользуемся идеей работы [1,2,3,4] и опишем один из возможных алгоритмов разложения многогранника W на симплексы S_1, \dots, S_k . Для этого необходимо ввести следующие определения.

Для любого подмножества M в E^d существует наименьшее аффинное подпространство, которое содержит это множество и называется аффинным подпространством, порожденным M , или аффинной оболочкой M (и обозначается $aff(M)$).

Барицентром многогранника $W \subseteq E^d$ с вершинами $V^{(j)}$, $j=1, \dots, n$, называется точка $V_0^{(j)}$, выражаемая как взвешенное среднее всех вершин многогранника W , взятых с равным единичным весом:

$$V_0^{(j)} = (V_{1j}^0, \dots, V_{dj}^0), \quad V_{ij}^0 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N V_{ij}, \quad i=1, \dots, d, \quad (1)$$

Определим множество $F_n (n=0, \dots, d)$ всех n -мерных граней, многогранника W .

Обозначим F_0 - конечное множество вершин многогранника W . Соответственно F_{n-1} - множество $(n-1)$ -мерных граней, многогранника W .

Пусть грани Γ^i и $\Gamma^{i'}$ принадлежат множеству F_{n-1} и $(\Gamma^i \cap \Gamma^{i'}) \in F_{n-2}$, при $n \geq 2$. Тогда n -мерную грань, можно определить через Γ^i и $\Gamma^{i'}$ следующим образом.

Возьмем в множестве Γ^i произвольную вершину $V^0 \in \Gamma^i$ и выберем аффинные независимые вершины V^1, \dots, V^n , лежащие на гранях Γ^i и $\Gamma^{i'}$. Рассмотрим множество составленное из этих векторов следующим образом

$$\{V^1 - V^0, \dots, V^n - V^0, e_1, \dots, e_d\} = \{g_1, \dots, g_{n+d}\} \quad (2)$$

$$\sum_{l=1}^d \sum_{i=1}^{d-n} a_l^{(i)} (V_l^{(j)} - V_l^0) \alpha_i \geq 1, j = 1, \dots, \tau \quad (5)$$

где $a_L^{(i)}$, $L=1, \dots, d$, суть координаты нормали a_i , $i=1, \dots, d-n$, $V_L^{(j)}$, $L=1, \dots, d$ - координаты вершин $V_L^{(j)}$, $j=1, \dots, \tau$, $V^{(j)} \in W \setminus \Gamma$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_{d-n}) \in E^{d-n}$. Выражения (5) можно записать в следующем виде:

$$f = \sum_{j=1}^{\tau} \xi_j \rightarrow \min$$

$$\sum_{l=1}^d \sum_{i=1}^{d-n} a_l^{(i)} (V_l^{(j)} - V_l^{(0)}) \alpha_i - 1 = \xi_j, j = 1, \dots, \tau. \quad (6)$$

Иными словами, множество вершин Γ является гранью многогранника W тогда и только тогда, когда решение задачи линейного программирования ограничена нулем, т.е. $\min f = 0$. Если $\min f \neq 0$, то система (5) не имеет решения.

Определение множества $F_n (n=1, \dots, d)$ граней всех размерностей многогранника W используется далее при разделении многогранника W на симплексы.

Алгоритм разбиения многогранника на симплексы. Обозначим $D_n (n=0, \dots, d)$. Множество $D_0 = F_0$ - множество вершин многогранника W , $D_1 = F_1$ множество ребер многогранника W , и пусть $D_n = \emptyset$, $n=2, \dots, d$, т.е. ни одна из граней размерности больше единицы не является симплексом.

Шаг 1. Выбирается грань $\Gamma_L \in F_L (L \geq 2)$ такую, что барицентр этой грани еще не вычислен. Если же барицентры всех граней Γ_L из множества F_L вычислен, то переходим к шагу 4.

Шаг 2. Вычисляется барицентр $V_{\bar{0}}$ грани Γ_L .

Шаг 3. К каждому симплексу $S^{L-1} \in D_{L-1}$, такому, что $S^{L-1} \subset \Gamma_L$, добавляется новая вершина, совпадающая с барицентром $V_{\bar{0}}$, что дает новый симплекс $S^L = S^{L-1} \cup \{V_{\bar{0}}\}$. Таким образом строится множество L - мерных симплексов D_L .

Шаг 4. Если $L < d$, то увеличиваем L на единицу и переходим к шагу 1. Если $L = d$, то останавливаем процесс, т.к. многогранник W уже разложен на

множество D_d симплексов размерностью d , попарные пересечения которых имеют нулевой объем.

Описанное разбиение многогранника W , являющегося множеством допустимых значений вектора весовых коэффициентов $p=(p_1, \dots, p_m)$, на симплексы S_1, \dots, S_k , позволяет, как это будет показано в следующем параграфе, свести изучение рандомизированного вектора $p=(p_1, \dots, p_m)$ заданного на W , к изучению его сужений на симплекса S_1, \dots, S_k .

Таким образом, описанная стохастическая дискретная модель неопределенности задания весовых коэффициентов позволяет сосчитать все величины, предусматриваемые простейшим вариантом МРСП: оценки весовых коэффициентов w и меры их точности - стандартные отклонения, сводные оценки объектов и меры точности этих оценок - стандартные отклонения; вероятности попарного доминирования рандомизированных сводных показателей.

Литература

1. Хованов Н.В. АСПИД - система квалиметрических методов оценивания в условиях дефицита информации качества сложных технических объектов // Методология и практика оценивания качества продукции. Л., ЛДНТП, 1988. С. 56-61.

2. Хованов Н.В., Корников В.В. Рандомизированный синтез сводных показателей при оценивании в условиях дефицита информации эффективности и качества сложных многопараметрических объектов // Системный анализ при создании кораблей, комплексов вооружения и военной техники. СПб., ВМА, 1998. С. 239-246.

3. Махмудов З.М., Учет ограничений при моделировании неопределенности выбора весовых коэффициентов // Вопросы вычислительной и прикладной математики. Вып.90. Ташкент, АН Узб. ССР, 1990. С. 20-27.

4. Махмудов З.М., Урганилаётган объектларни баҳолашда йиғма кўрсаткичлар усулидан фойдаланиш. Илмий –назарий, услубий журнал. №5. (51) СамДУ. Самарканд 2015 й.